

नव्वदोत्तरी ग्रामीण जीवनाचे बदलते स्वरूप

अश्विनकुमार आनंदराव मेश्राम¹, प्रा. डॉ. रेखा बी. मेश्राम²

¹संशोधक, संशोधन केंद्र, नेवजाबाई हितकारणी कॉलेज, ब्रम्हपुरी

²मार्गदर्शक, वाणिज्य विभाग प्रमुख, नेवजाबाई हितकारणी कॉलेज, ब्रम्हपुरी

Corresponding Author – अश्विनकुमार आनंदराव मेश्राम

DOI - 10.5281/zenodo.14909930

सारांश:

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. शेतकरी हा शेतीप्रधान देशाच्या केंद्रस्थानी आहे. भारतातील बहुतांश लोक खेड्यात राहतात. शेती करणारा शेतकरी हा ग्रामीण भागाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा, वेदना, त्यांच्या समस्या हे आपल्याला ग्रामीण जीवनातील वास्तवातून अनुभवयास मिळते.

१९९० हे दशक भारतीय अर्थव्यवस्थेमधला महत्वाचा दशक मानल्या जातो कारण याच दशकात भारत जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी झाला होता. जागतिकीकरणानेच अवघा देश ढवळून निघाला. याचे परिणाम भारतासारख्या दारिद्र्य आणि विषमता असणाऱ्या देशात तीव्रतेने जाणवू लागले. ग्रामीण जीवनावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सावट याच दशकात जाणवू लागले. बेकारी व जातव्यवस्था यातही भर पडली. ग्रामीण समाजाचे चित्र बदलू लागले. ग्रामीण भाग आणि त्यात वास्तव्यास असणारे लोक त्यांचा व्यवसाय, उपजिविकेची साधने यात बदल होत गेले. लहान लहान खेड्यांचे छोट्या छोट्या शहरात रूपांतर होऊ लागले. जमिनीला महत्व प्राप्त झाले आणि सुखसुविधांतही वाढ झाल्याने ग्रामीण भागातील लोकांची जीवन शैली झपाट्याने बदलत गेली. स्त्रिया शिक्षण घेऊ लागल्या परंतु त्यांचे दुय्यम स्थान कायम असून अन्याय, अत्याचार यात कुठलाही बदल झालेला दिसून येत नाही.

बीजशब्द – जागतिकीकरण, ग्रामीण, जीवन, शेतकरी, संस्कृती, उद्योग

प्रस्तावना:

१९९० दशक बदलाचे दशक ठरले या दशकात ग्रामीण वास्तव झपाट्याने बदलले. विदर्भातील ग्रामीण जीवनही या बदलापासून फार काळ दूर राहू शकले नाही. चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली यासारख्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणारा शेतकरी देखिल अल्पभूधारक बनला शेतीवर उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले. नोकऱ्या संपल्या, ग्रामीण भागात राजकीय पक्ष निर्माण झाले आणि जाती-धर्माचे राजकारण सुरु झाले. ग्रामीण जीवनाचे संस्काराचे वातावरण यामुळे नासले लोकांमधील स्नेहभाव संपुष्टात येऊन वैर वाढले. गट निर्माण झाले.

शहरातील संस्कृतीचा प्रभाव ग्रामीण संस्कृतीवर पडू लागला. औद्योगिकीकरण, शिक्षणाचे वाढते, समाजात नवीन सोयी-सुविधा, दळणवळणाची साधने यामुळे ग्रामीण जीवनाचा चेहरामोहरा बदलला. शहराशी ग्रामस्थांचा संपर्क वाढला. बारा बलुतेदारांचे जीवन कमाकमाने दुःख व दारिद्र्याकडे वाटचाल करू लागले.

देवाणघेवाण पद्धती बंद झाली. देशाचे लक्ष शेतीवर न राहता उद्योगांवर केंद्रीत झाले त्यामुळे भारतीय शेती संकटात आली व ग्रामीण भागातील लोक आपोआपच शहराकडे वळली गेली व खेडी ओस पडू लागली.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. ग्रामीण जीवनाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेणे.
2. जागतिकीकरणाच्या परिणामांचा अभ्यास करणे.
3. शहरी संस्कृतीचा ग्रामीण संस्कृतीवर पडलेला प्रभाव अभ्यासणे.

संशोधनाची गृहीतके:

1. १९९० नंतर ग्रामीण जीवनात सर्वच क्षेत्रात बदल होतांना दिसतात.
2. ग्रामव्यवस्थेत यंत्राच्या आगमणाने बलुतेदारी मोडीत निघालेली आहे.

ग्रामीण जीवनाचे वास्तव:

भारत देश कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. जवळजवळ ग्रामीण भागामध्येच ९०% शेती केली जाते शेतकरी शेती करतात त्यामुळे संपूर्ण देशाला धान्य पुरविले जाते.

२०२० च्या जणगणनेनुसार भारताची ग्रामीण लोकसंख्या ९०८,६८४,९५९ होती तर त्यामध्ये वाढ होऊन २०२२ मध्ये ती ९०८,८०४,८११ इतकी झाली.

भारताच्या दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त लोक हे खेड्यात राहतात. ग्रामीण भागातील वातावरण निसर्ग हा विविधांगी नटलेला होता. ग्रामीण माणसाचे निसर्गाशी एक धनिष्ठ नाते होते. माणसामधील नातेसंबंध देखिल जीवाभाचे असल्याचे चित्र १९९० पूर्वी दिसून येते.

पाटील, कुलकर्णी, देशमुख यांचे राजवाडे होते हे सर्व नाहीसे होऊन पंच पद्धती देखिल अस्तित्वात होती. जातीप्रमाणे व्यवसाय केले जात असत. ग्रामीण भागात सर्वत्र 'गावगाडा' पद्धती अवलंबली जात असे. संपूर्ण जीवनव्यवस्थेत जीवमूल्यांना महत्व होते. ग्रामीण भागात फुले, गांधी यांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसत होते. एकंदरीतच संपूर्ण ग्रामीण भागाचे स्वरूप अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित होते.

१९९० नंतर ग्रामीण जीवनात झालेले बदल:**सामाजिक व सांस्कृतिक बदल:**

ग्रामीण माणसाची जीवनशैली झपाट्याने बदलल्याचे चित्र १९९० नंतर दिसायला लागले. शहरी वातावरणाचा तेथील संस्कृतीचा प्रभाव ग्रामीण माणसावर पडायला लागला. यांत्रिकीकरण, औद्योगिकरणामुळे वाहतूक, दळणवळण, अनेक जीवनपयोगी वस्तू खेड्यापर्यंत पोहोचल्या प्रत्येक घरामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दिसायला लागल्या. घरासमोर दोनचाकी, चारचाकी वाहने उभी राहिली. अनेकांकडे टी.व्ही, फ्रीज, मोबाईल पोहचले. आता ग्रामीण स्त्रीया जात्यावर दळत नाही, उतरंदड्या लावत नाही, यात्रांना बैलगाड्यांचा प्रवास नाही. अर्थातच संपूर्ण ग्रामीण माणसाची जीवनशैली बदलल्याचे दिसून येते.

इतकेच नव्हे तर खेड्यातील पारंपारिक सण-उत्सव तितक्याश्या जाणीवेणी साजरे होतांना दिसत नाही. शिक्षणामुळे धार्मिक रूढी, परंपरा यांना आळा बसल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील वैशिष्ट्य म्हणजे एकल कुटुंब पद्धती ती देखिल शहराकडे होणाऱ्या प्रस्थानामुळे विघटीत होऊन विभक्त कुटुंबाचे चित्र गावात दिसू लागले.

असे असले तरी बलुदेवार-अलुतेदार शोषणाची साखळी मात्र मागे पडून माणसाच्या कर्तृत्वाला संधी मिळाली हे देखिल वास्तवता नाकारता येणार नाही.

कृषीसंबंधीत बदल:

नव्वदोतरी कालखंडामध्ये तंत्रज्ञान आणि माध्यमाची साधने यांची भरमसाठ वाढ झाली. जसजसे तंत्रज्ञान वाढू लागले बी-बियाणे, खतपद्धती यामध्ये बदल होत गेले. शेती व्यवसाय महत्वाचा असूनही औद्योगिकरणामुळे भारतीय शेती संकटात आली. व्यवसायाच्या आणि देशाच्या नियोजनामध्येही शेतीचा क्रम हा शेवटी ठेवण्यात आला. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे शेतकरी परावलंबी होत गेला. शेती व्यवसाय धोक्यात आले नव्या संशोधनामुळे उत्पादन

तर वाढले परंतु खर्च मात्र वाजवीपेक्षा जास्त वाढला. शेतकऱ्यांना फायदा मिळण्याऐवजी दुकानदार, व्यापारी, कारखानदार, कंपन्या यांनाच फायदा होऊ लागला.

जागतिकीकरणामुळे खुल्या बाजारपेठांना महत्व आले. शेतकरी मालक असूनही त्याला आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. शेतमालाला हवा तसा भाव मिळणासां झाला. आणि अर्थातच या सर्वांचा परिणाम बघता तरुण पीढी शेतीला नाकारून शहरांकडे वळली आणि शेतीचे महत्व कमी झाले.

राजकीय बदल:

ग्रामीण भागात राजकारणाचा शिरकाव झाला आणि ग्रामीण जीवनाच्या उद्भवस्तीकरणाला सुरवात झाली असं म्हणणे वावगं ठरणार नाही. सर्वच पक्षाचे नेते गावोगावी तयार झाले त्यामुळे गट निर्माण झाली. विचारांची विभागणी झाली. गावातील गट प्रामुख्याने धर्म, जात यावर आधारित असल्याने गावाचे एकीकरण न होता विघटनास सुरवात झाली.

अनेक शेतकरी संघटना स्थापन झाल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढण्याचा दिखावा करून स्वार्थीपणाला धारा दिला गेला. जागतिकीरणामुळे, औद्योगिकीकरणामुळे खुल्या बाजारपेठा निर्माण झाल्या. शेतकरी स्वतः मालाचा पोशिंदा असूनही किंमत ठरविण्याचा अधिकार त्यांच्याकडून हिसकावून घेण्यात आला. अनेक आंदोलने झाली परंतु सत्तेचे राजकारण चालत असल्यामुळे शेतकरी संघ कायम उपाशीच राहिल्याचे दिसून येते.

शेतकऱ्याकरिता विविध शासनाच्या योजना अमलात आल्या असल्या तरी राजकारणी व शासकीय यंत्रणा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची युती मात्र ग्रामीण जीवनाचे समृद्ध जीवन उजाड करायला कारणीभूत ठरतांना दिसते.

शैक्षणिक बदल:

नव्वदोत्तरी कालखंडामध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाला खेडोपाडी अनेक शाळा अस्तित्वात आल्या शिक्षणाचे महत्व लोकांना कळू लागले अनेक

प्रसारमाध्यमे खेड्यात पोहचली. त्यामुळे ग्रामीण समाज सर्वांगाने बदलू लागला. शिक्षणाचा वाढता प्रभावाने गावातील जातीव्यवस्था काहीशी बाजूला सारली गेली. शेतकऱ्यांची मुले शिक्षण होऊ लागली. विविध शैक्षणिक संस्था उदयास येऊ लागल्या त्यामुळे शिक्षण महाग झाले. शिक्षणाने समाजात बदल घडवू पाहणारा तरुण मात्र मानसिक विवंचनेत अडकला. नोकरीकरिता त्याला डोनेशनची मागणी होऊ लागली. शेतकरी कुटुंबातील मुलांची गडपेयी होऊ लागली. कितीतरी शेतकऱ्यांनी मुलांच्या नोकरीकरिता शेती विकली परंतु भ्रष्टाचारास बळी गेल्याचे चित्र देखिल त्या काळात दिसू लागले. शिक्षणाच्या नावावर होणारी लुट आणि पिळवणूक यामुळे नवी पिढी मात्र अनेक शैक्षणिक बदलांचे बळी ठरले.

स्त्री जीवनातील बदल:

भारतामध्ये पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती अस्तित्वात आहे त्यामुळे स्त्री ला आपसूकच दुय्यम स्थान मिळालेले आहे. भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत स्त्रियांना महत्व असले तरी स्त्री कायम कुटुंबाला बांधलेली दिसते. स्व-अस्तित्वाचे भान तिला नाही ग्रामीण स्त्रीची शेती आणि माती यामुळे तीची वेगळी ओळख ठरते. आधुनिकीकरणाचा प्रभाव ग्रामीण भागावर पडायला सुरवात झाली आणि एकल कुटुंब पद्धती लयास जाऊन विभक्त कुटुंब पद्धती अस्तित्वात आल्याचे चित्र पहावयास मिळते असे असले तरी स्त्री जीवन हे परंपरानिष्ठ आणि शोषिक स्वरूपाचे जाणवते. ग्रामीण स्त्रीची संस्कृती ही अन्य भारतीय स्त्रियांच्या संस्कृतीपेक्षा वेगळी ठरते.

नव्वदोत्तर कालखंडामध्ये स्त्रिया शिक्षित झाल्या असल्या तरी देखिल समाजात पुरुषाच्या तुलनेत तिचे वर्चस्व निष्फळ ठरतांना दिसते. कित्येक स्त्रियांना शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागतो. खेड्यातील स्त्रिया राजकारणात येऊ पाहतांना तिची होणारी घुसमट आणि गलिच्छ राजकारण यांच्याशी तिचे नाते जोडत पुरुषी वर्चस्व तिच्या शोषणाचे प्रारूप अधोरेखित करते.

निष्कर्षः

1. नव्वदोत्तरी कालखंडामध्ये कृषीसंस्कृती धोक्यात येऊन गावगाडा उद्धस्त होत आहे.
2. शहरी संस्कृतीचा प्रभाव ग्रामीण संस्कृतीवर पडल्याने काही सकारात्मक तर काही नकारात्मक बदल जाणवतांना दिसतात.
3. यांत्रिकीकरणाने शेतीमध्ये अमुलाग्र बदल झाले असले तरी शेतीचे महत्व कमी होतांना दिसून येते.
4. ग्रामीण स्त्रिचे नाते अन्याय, अत्याचार, शोषणाशी कायमच जोडल्याचे दिसते.

संदर्भग्रंथ सूची:

1. कविमंडळ विजय, 'कृषी अर्थशास्त्र', श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर, २००२
2. कविमंडळ विजय, 'कृषी व ग्रामीण अर्थशास्त्र', श्री मंगेश प्रकाशन, नागपूर, सहावी आवृत्ती २०१२

3. कायंदे - पाटील गंगाधर वि., 'शेतीचे अर्थशास्त्र', चैतन्य पब्लिकेशन्स, नाशिक, ५ जानेवारी २००७
4. कोतापल्ले नागनाथ, 'जागतिकीकरणानंतरचे मराठी साहित्य', सायन पब्लिकेशन, पुणे, प्रथमावृत्ती १४ एप्रिल २०१७
5. गंगणे वर्षा, 'भारतीय कृषी क्षेत्र दशा आणि दिशा', साई ज्योती पब्लिकेशन नागपूर, प्रथम आवृत्ती ५ जुन २०१७
6. झामरे जी एन, 'भारतीय अर्थव्यवस्था विकास व पर्यावरणात्मक अर्थशास्त्र', पिंपळापुरे अॅन्ड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, सहावी आवृत्ती आक्टो २०११
7. माथूर बी. एल, 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था', अर्जुन पुब्लिशिंग हाऊस, नवी दिल्ली.
8. वाणी निता, 'कृषी अर्थशास्त्र', प्रशांत पब्लिकेशन्स, जळगाव, प्रथम आवृत्ती २०१२
9. शास्त्री सुधाकर, 'भारतीय अर्थव्यवस्था', विश्व पब्लिशर्स, नागपूर २००७